

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

**ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG
WIKANG FILIPINO NG MGA MAG-AARAL
SA IKASIYAM NA BAITANG**

ISANG TESIS

**Na Iniharap sa Filipino ng
Fakulti ng Gurong Pangkaunlaran
Pamantasang Normal ng Pilipinas Visayas
Ang Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro
Lungsod ng Cadiz, Negros Occidental**

**Bilang Pagsasakaruparan sa Asignaturang
Introduksyon sa Pananaliksik Sa Wika at Panitikan 2 (2S-FIL 18)**

**KRISTIA MAE V. DELOS SANTOS
AUBRY ANN KATE B. DESUYO
LADY JANE C. GAURANA
ABEGAIL L. JOSON
NICO S. MAHILUM**

**Special Term
A. Y. 2024-2025**

Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

DAHON NG PAGPAPATIBAY

Ang tesis na nakapaloob dito ay may pamagat na **ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO NG MGA MAG-AARAL SA IKASIYAM NA BAITANG** ay inihanda at ipinasa nina KRISTIA MAE V. DELOS SANTOS, ABEGAIL L. JOSON, AUBRY ANN KATE B. DESUYO, LADY JANE C. GAURANA AT NICO S. MAHILUM bilang bahagi ng pagpapatupad sa mga kahilingan ng kursong 2S-FIL 18 (Pananaliksik 2) ay sinuri, tinanggap, at pinagtibaypara sa salitang pagsusulit.

AILYN P. CEBALLOS, MAT-Filipino
Tagapayo

Sinuri at pinagtibay bilang pagtutok sa mga kahilingan para sa kursong 2S-FIL18(Pananaliksik 2) sa nagpapakadalubhasa sa Filipino.

SOL P. ABELLAR, PhD
Tagapangulo, Lupon ng Tagapagtanong

CHENEYLYN S. ATIDO, MAEd
Kasapi, Lupon ng Tagapagtanong
Tagapagtanong

JOANN B. CAÑEDA, EdD
Kasapi, Lupon ng

JOEL M. EVANGELISTA, MED
Kasapi, Lupon ng Tagapagtanong

Tinanggap bilang bahagi ng pagtupad sa mga kahilingan ng kursong 2S-FIL18(Pananaliksik 2)

HAZEL G. ANDRADA, PhD
Katuwang na Dekana, Fakulti ng Gurong Pangkaunlaran

Petsa
Hub

GLICERIA ARLYNG. GARANCHO, EdD
Dekana ng Gawaing Pang-Akademikoat

ABSTRAK

Ang pag-aaral na ito ay naglayong matukoy ang antas ng kasanayan sa pagbabaybay ng mga mag-aaral sa wikang Filipino mula sa ikasiyam na baitang. Ang mga tagatugon ay binuo ng apatnapung (40) mag-aaral mula sa Banquerohan National High School. Upang masukat ang kanilang kasanayan, bumuo ang mga mananaliksik ng tatlung(30) aytem na pagsusulit. Bukod dito, isinagawa rin ang interbensyong tinawag na “Baybay Husay” isang makabagong estratehiyang pedagohikal na matagumpay na pinagsama ang larong pangklase at mga layuning akademiko. Ginamit sa pag-aaral ang kwantitatibong paraan ng pananaliksik, partikular ang Pre-test at Post-test, para sa pangangalap ng datos. Sa pagsusuri ng datos, gumamit ng mean, standard deviation, at paired t-test. Natuklasan na ang antas ng kasanayan sa pagbabaybay ng mga mag-aaral bago ang interbensyon ay nasa mataas na lebel. Matapos isagawa ang Baybay-Husay, lumabas na may pinakamataas na pag-unlad sa kanilang kasanayan. Iminumungkahi namagpatupad ng mga programang pangwika upang higit na mapaunlad ang kasanayan sa pagbabaybay ng mga mag-aaral, at magsagawa ng regular na pagpapabaybay at pagpapabasa upang maipagkaloob sa kanila ang kinakailangang kasanayan para sa mas maayos na pag-unlad.

Mga Susing Salita: *Pagbabaybay, kasanayan sa wika, Baybay-Husay, estratehiyangpedagohikal, Pre-test at Post-test, kwantitatibong pananaliksik, pag-unladngmag-aaral.*

PAGKILALA

Nararapat na suklian ng pasasalamat ang mga tao na nagbigay ng liwanag, karunungan at tulong dahil sa kanila naging matagumpay ang pag-aaral na ito. Sa aming tagapayo, si Prof. Ailyn P. Ceballos, MAT-Filipino para sa kanyang moral na suporta at patnubay. Sa aming guro sa pananaliksik na si G. Joel M. Evangelista sa kanyang tulong at gabay upang makabuo ang papel pananaliksik na ito. Sa butihing propesor na si Prof. Eliseo P. Marpa sa kanyang mga tulong sa mga pagwawasto at patnubay lalong-lalong na sag-analisa ng mga datos.

Sa mga panelista na sina, Dr. Sol P. Abellar, PhD, Dr. Chenelyn S. Atido, MAEd, Dr. Joann B. Cañeda, EdD sa kanilang pagbibigay ng mga mahahalagang mungkahi at direksyon upang lubos na mapabuti ang pagbabalangkas ng pananaliksik na ito.

Sa aming mga pamilya na walang humpay na sumusuporta at sa pagbibigay ng panahon sa pakikinig sa aming hinaing at pagtustos sa aming mga gastusin. At higit sa lahat, sa Dakilang Maylikha na siyang lundayan ng karunungan at kaalaman ang may akda ng lahat na pangyayari at nagbigay ng kakayahan upang maisakatuparan ang munting mithiin, sa kanya ang walang hanggang pasasalamat.

DEDIKASYON

Ang gawaing ito ay taus-pusong inihahandog ng mga mananaliksik

Sa poong Maykapal

Sa mga mapagmahal na magulang

Sa aming mga pamilya

Sa mga guro

Sa mga mag-aaral

Sa mga kaibigan

TALAN NG NILALAMAN

PAHINA

PAMAGAT.....	i
DAHON NG PAGPAPATIBAY	ii
ABSTRAK.....	iii
PAGPAPAKILALA	iv
DEDIKASYON.....	v
TALAN NG NILALAMAN.....	vi
TALAN NG TALAHANAYAN.....	vii
TALAN NG APENDIKS.....	viii
Kabanata 1: ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO	
Panimula.....	1
Kaugnay na Literatura.....	4
Batayang Teyoritikal at Konseptual na Pag-Aaral.....	6
Suliranin sa pananaliksik.....	11
Ipotesis.....	11
Lokasyon at Populasyon ng Pag-aaral.....	12
Depinisyon at Terminolohiya.....	12

Kabanata 2: METODOLOHYANG PANANALIKSIK
Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

Disenyo ng Pag-aaral..... 14

Mga Respondente..... 15

Instrumento ng Pag-aaral..... 15

Paraan ng Pangangalap ng Datos..... 16

Pagtrato ng Datos..... 16

Pag-aanalisa ng Datos..... 18

Etikal na Konsiderasyon sa Pananaliksik..... 18

Kabanata 3: RESULTA AT PAGTATALAKAY..... 20

Kabanata 4: LAGOM KONKLUSYON at REKOMENDASYON

Lagom ng mga Natuklasan..... 24

Konklusyon..... 24

Rekomendasyon..... 25

Talasanggunian..... 27

Apendiks..... 30

Kurikulum Vitae..... 55

TALAN NG TALAHANAYAN

TALAHANAYAN	PAHINA
1.....	20
2.....	21
3.....	22

TALAN NG APENDIKS

APENDIKS	PAHINA
A Instrumentong ginamitsa Pag-aaral.....	30
B Liham para sa Dalubhasang Manunuri.....	44
C Liham para sa Relayabiliti Test.....	48
D Liham Pananaliksik.....	50
E SPSS Output.....	53

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

KABANATA 1

Panimula

Ang tamang pagbabaybay ng mga salita ay isang mahalagang kasanayannakailangang matutunan ng bawat indibidwal upang maipahayag nang malinawatepektibo ang kanyang mensahe sa paraang pasulat. Mahalaga ito sapagkat sapamamagitan ng pagbabaybay, natututuhan nating bumuo ng mga letra at salitanakalaunan ay nagiging daan upang makalikha ng mga kaisipang may kabuluhan. Saganitong paraan, nagkakaroon nang mas malalim na pag-unawa sa ating isinusulat, atito rin ang nagsisilbing bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang tao, saan man tayo naroroon. Ayon kay Oliva (2020), malaki ang naiaambag ng pagbabaybay sa buhay ng tao sapagkat sa pamamagitan nito ay natututo tayong bumasa, magsulat ng mga letra at salita, hanggang sa makabuo ng pangungusap. Bagaman palagian itong isinasagawa, nananatiling suliranin sa kasalukuyan ang wastong pagbabaybay, kabilang na ang tamang pagpapantig at panghihiram ng mga salitang dayuhan. Isa itong hamon na kinakaharap ng mga paaralan, pribado man o pampubliko (Agta et al., 2023).

Sa antas ng Mataas na Paaralan at Senior High School, maraming pag-aaral

ang pangangailangan na kasalukuyang kinakaharap ng mga mag-aaral ang suliranin sa tamang pagbabaybay at gramatika, isang problemang bahagi na ng impluwensiya ng sosyal medya at *informal online writing*. Halimbawa, natuklasan ni Otibar et al. (2023), sa Eastern Visayas na bagaman walang direktang negatibong relasyon ang oras sa sosyal medya at behavior ng mga estudyante, mas pangangailangan ang ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO mas bata pang *cohort* ng suporta dahil sa mas

mababang *spelling accuracy*. Samantala, ayonnaman sa mga publikasyon nina Chavez (2023) at kasamahan, ang pagkalat ng kaswal na *language use* gaya ng textese, slang, at emoji posts ay may tendensiyang lumipat sa akademikong pagsusulat ng estudyante, pinapababa ang kanilang *proficiency* sa *spelling at formal grammar*.

Ang isa sa mga pangunahing tugon sa suliranin sa pagbabaybay ay ang integrasyon ng mas matibay at mas sistematikong pagtuturo ng Ortograpiyang Filipino sa kurikulum ng mga paaralan. Ang Ortograpiyang Pambansa na binuo ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) noong 2013 ay naglalaman ng mga pamantayan at alituntuninsa tamang pagbaybay, paggamit ng bantas, tuldik, at panghihiramng mga salita mula sa ibang wika. Gayunpaman, sa kabila ng pagkakaroon ng ganitong opisyal nagabay, hindi ito lubos na naipatutupad sa maraming paaralan, lalo na sa mga pampubliko ng institusyon na may kakulangan sa materyales at pagsasanay ng mga guro. Ang pagtuturo ng baybay ay hindi dapat iwanan lamang sa mababang baitang; ito ay dapat patuloy na isinasama sa lahat ng antas ng edukasyon. Kailangan ding gawing interaktibo at makabuluhan

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

ang mga aralin sa pagbabaybay upang mapanatili ang interes ng mga mag-aaral. Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangasinan

Halimbawa, sa halip na pawang pagsusulit, maaaring ipasok ito sa mga aktibidad gaya ng paglikha ng tula, sanaysay, at *spelling games* na susunod sa mga pamantayan ng Ortograpiyang Pambansa. Sa ganitong paraan, mabibigyang kakayahan ang mga guro na magturo nang tama at epektibo. Ayon sa KWF (2013), ang layunin ng Ortograpiyang Pambansa ay upang mapaunlad ang kasanayan ng mga mamamayan sa makabagong gamit ng wikang Filipino sa paraang may konsistensi at estandardisasyon. Ito ay mahalagang batayan upang matiyak na ang mga kabataan ay may matatag na pundasyon sa wastong pagsulat, at

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

kasabay nito, sa mas epektibong

3

komunikasyon. Kahit sa kabila ng pagbabagong ito, lumabas na mayroong mababang antas ng kakayahan ang mga mag-aaral sa pagsulat (Misa, 2021).

Sa kasalukuyang henerasyon, makikita nang mas malinaw kung paano binabago at tinatanggap ng wikang Filipino ang banyagang mga salita, lalo na ang mula sa Ingles. Ayon sa pag-aaral nina Sulit et al., (2024), inilalarawan ang Filipino bilang isang *liberated variety* dahil sa aktibong pagtanggap nito sa mga *English loanwords*. Kung paanong ang Filipino ay malayang tinatanggap ang salitang katutubo o banyaga at pinaiikot ito sasariling istruktura ng wika, nauugnay ito sa buhay at dinamikong katangian ng wika. Sa kanilang pagsusuri ng mga nobela ni Bob Ong, ipinakita nila kung paano binabago ang salita upang maging natural sa ponolohiya, ortograpiya, at morpolohiya ng Filipino, kabilang ang paggamit ng mga morpema ng Filipino, pagbabago sa tunog, at *shift* sa kahulugan, na nagbibigay-

diin sa kanyang pag-aaral sa wikang Filipino ng mga mag-aaral sa bagong bayanang bokabularyo.

Kung kaya nagiging dahilan ito ng pagkakaroon ng mga pagbabago sa wika gaya taglish, balbal at iba pa. Sa ngayon, walang pangkalahatang pag-aaral para tayain ang kasanayan sa pagbaybay ng mga salita sa wikang Filipino sa mga lalawigan ng Pilipinas. Dahilan kung kaya nilalayan ng pananaliksik na ito na alamin ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa Banquerohan National High School sa wikang Filipino upang sa ganoon ay mapagtutuunan pa ito ng pansin.

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

4

Kaugnay na Literatura

Sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya at digital na komunikasyon, lumalalim ang impluwensya ng sosyal medya at *text-based language* (textismat netspeak) sa kasanayan ng mga kabataan sa tamang pagbabaybay ng mga salita. Ayon sa pag-aaral nina Jutba et al. (2024), ang paggamit ng *textism* tulad ng *shortcut words, emojis, abbreviations, at intentional misspellings* ay may direktang epekto sa *spelling proficiency* ng mga mag-aaral sa Junior High School. Lumalabas sa kanilang pananaliksik na habang tumataas ang paggamit ng ganitong anyo ng wika sapang-araw-araw na digital na pakikipag-usap, bumababa naman ang kasanayan ng mga kabataan sa paggamit ng pormal at tamang baybay

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

sa mga pormal na sulat. Samantala sa pananaliksik nina Ojibar et al. (2023) na tumalakay sa *Social Media Exposure and Grammar Proficiency* ng mga mag-aaral sa Eastern Visayas, ipinakita na kahit hindi malinaw ang tuwirang ugnayan ng sosyal medya *exposure* sa *grammar proficiency*, mahalaga pa rin ang papel ng edad at karanasan sa paghubog ng *spellingskills*. Sakanilang obserbasyon, mas nakikitaan ng *spelling improvement* ang mas matatandang mag-aaral, subalit hindi maikakaila na ang *exposure* sa *non-standard* na anyo ng wika *online* ay may potensyal na makaapekto sa pormal na paggamit ng wika. Mas lalong pinagtibay ang ganitong obserbasyon sa pag-aaral nina Algabre et al. (2025), na nagsuri sa mga *grammatical* at *orthographic errors* sa sosyal medya posts. Ayon sa kanilang pagsusuri, karaniwan ang mga maling baybay, hindi tamang gamit ng bantas, maling *capitalization*, at paggamit ng impormal na estruktura ng pangungusap sa *online platforms* gaya ng Facebook at Twitter. Ang pagkakatulad ng *non-standard* sa ganitong uri ng pagsulat ay maaaring

magdulot ng pagkalito sa mga mag-aaral, lalo na kung hindi sila nabibigyan ng sapat na gabay sa kaibahan ng pormal at impormal na gamit ng wika. Dagdag pa rito, sa *Linguistic Features of Filipino Netspeak* nina Salvacion at Limpot (2024), detalyado nilang inilahad ang katangian ng *netspeak* sa konteksto ng wikang Filipino. Kabilang dito ang paggamit ng mga pinaikling salita, *code-switching*, salitang may simbolikong kahulugan (emojibased communication), at mga karaniwangbaybay na karaniwang tinatanggap sa *informal digital communication*. Ang ganitong uri ng wika, ayon sa kanilang pagsusuri, ay hindi lamang nakaapekto

sa pagbabaybay kundi pati na rin sa pagbasa ng pangungusap, gramatika, at estilo sa pormal na pagsulat. Dahil dito, lumilitaw ang pangangailangan para sa mas epektibong istrategiya sa pagtuturo ng tamang ortograpiya sa mga paaralan, upang hindi tuluyang mahulog ang kabataan sa patuloy na paggamit ng impormal na wika sa mga akademikong sulatin.

Sa kabuuan, lumalabas sa mga bagong pananaliksik na ang pagbabaybay ay hindi na lamang teknikal na isyu, kundi isang sosyal at kultural na hamon na nangangailangan ng malalim na interbensyon mula sa mga guro, magulang, at institusyon. Ang tuloy-tuloy na paggamit ng sosyal medya at *netspeak* ay nagkakaroonng *domino effect* sa akademikong kasanayan ng mga kabataan, kaya nararapat lamang na mas pag-ibayuhin ang pagtuturo ng tamang baybay, gramatika, at angkop na gamit ng wika sa bawat antas ng edukasyon.

Ayon kay Salgado, M. G. R. (2024), ipinakita na mababa ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa ortograpiya, partikular sa pasulat na pagbaybay, paggigitling, at pagbabantas. Katamtaman naman ang bilis ng pagbasa ngunit nasa "instructional level" ang katumpakan. Samantala, mahaba rin ang antas ng

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

kasanayansa pag-unawa sa pagbasa, lalo

na sa pagtukoy ng pangunahing ideya at pagsusunod-sunod ng mga pahayag. Natuklasan din na may makabuluhang ugnayan ang kasanayansa ortograpiya at pag-unawa sa pagbasa, subalit walang direktang kaugnayan sa pagitanng katatasan sa pagbasa at kasanayan sa ortograpiya. Ang mga natuklasan ay nagbibigay-diin sa pangangailangang palakasin ang pagtuturo sa Ortografiyang

Filipino ay paggamit ng makabagong at epektibong estratehiya upang mapahusay ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa at pag-unawa.

Ayon naman sa pag-aaral nina Mc Kinley P. Agta et al., (2023), iminumungkahi ang paggamit ng mga estratehiya tulad ng mga laro, puzzle, malinawna mga tuntunin sa pagbabaybay at pagsasanay upang makatulong sa mga mag-aaral na mapabuti angkanilang mga kasanayan sa pagbabaybay. Gayundin sa isa pang pag-aaral na ginawa nina Emmalyn B. Bugtonet al (2024), "Hanap-Salita: Pagbabaybay sa Wikang Filipino", isang palaisipan o puzzle na ang layunin ay hanapin ang mga salitang nakabuhol sa isang kahon ng mga letra. Isang midyum ng palaisipan na humahasa sa kaisipan tungkol sa salita upang mahanap ang mga nakatagong salita pahiga, patayo, at pahalang. Naipamalas na ang paggamit ng Hanap-Salita ay nakatulong upang mapahusay ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbabaybay sa pagsasalita at pagsulat.

Batayang Teyoritikal at Konseptwal na Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay nakabatay sa iba't ibang teorya sa pagkatuto, partikular na sa larangan ng pagkatuto ng wika at kasaysayan ng pagbabaybay bilang bahagi ng mas malawak na proseso ng edukasyon. Isa sa mga pangunahing teyoritikal na batayan ay ang pananaw ni John Dewey, isang kilalang edukador at pilosopo, na tumalakay sa kahalagahan ng wika

bilang isang mas malalim na bahagi ng karanasang pantao. Sakanyang sanaysay na – The Grammar of the Human Life Process: John Dewey's New Theory of

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

Language (Harris, 2012), inapahayag niya na ang wika ay hindi lamang simpleng kasangkapan ng komunikasyon, kundi isa itong pangunahing mekanismo ng pag-iisip, pagkatuto, at pakikisalamuha sa mundo.

Ayon kay Dewey, ang wika ay may organikong ugnayan sa karanasan ng tao. Ito ay ginagamit upang bigyang-hugis at kahulugan ang ating nararanasan sa pang-araw-araw. Sa ganitong pananaw, ang pagkatuto ng wika ay hindi lamang pagmememorya ng mga salita o tuntunin sa gramatika, kundi isang aktibong prosesong paglikha ng kahulugan batay sa interaksyon ng indibidwal sa kanyang kapaligiran. Sapamamagitan ng wika, ang isang mag-aaral ay natutong magtanong, magpahayag ng damdamin, mag analisa ng karanasan, at magbigay-kahulugan sa mga ideya, lahat ng ito ay pundamental sa proseso ng pagkatuto.

Kaugnay nito, ang pagbabaybay ay hindi rin dapat ituring na teknikal nakasanayan lamang, kundi bilang bahagi ng mas malawak na sistema ng literasiya na nagpapahintulot sa isang tao na makibahagi sa diskurso ng lipunan. Sa pananaw ni Dewey, ang kakayahan sa pagbabaybay ay hindi hiwalay sa pag-unlad ng kritikal na pag-iisip at malikhaing pagpapahayag. Kapag ang mag-aaral ay nahuhubog sa masusing pagunawa sa wika at sa wastong anyo nito, mas lumalalim ang kanyang pag-unawa sa mga tekstong binabasa at sa mga konseptong tinatalakay sa klase.

Samakatuwid, ang pananaw ni Dewey ay nagbibigay ng matibay na saligan sa pag-aaral na ito na ang kakayahan sa wika, kabilang na ang pagbabaybay, ay bahagi ng pagpapalawak ng kakayahang kognitibo, sosyal, at kultural ng isang indibidwal. Sa

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

kontekstong ito, ang pag-aaral sa maling pagbabaybay ay hindi lamang pagsusuri ng mga *error*, kundi isang mahalagang hakbang sa pag-unawa kung paano natututo ang mga mag-aaral sa gitna ng makabagong impluwensya gaya ng sosyal medya at *digital language*. Sa konteksto ng pagtuturo ng gramatika, ipinapakita ng teorya ni Dewey na ang gramatika ay dapat ituro nang may kahulugan sa mga mag-aaral. Ang pag-aaral nito ay dapat isagawa sa mga sitwasyon kung saan maaaring gamitin ng mga mag-aaral ang kanilang natutunan sa pagpapahayag ng kanilang sariling ideya at pagresolba ng mga suliranin. Dagdag pa rito, ang pagtuturo ng gramatika ay dapat mangyari sa isang konteksto ng pagsasamahan. Ang mga mag-aaral ay dapat bigyan ng pagkakataon na makipagtulungan sa iba sa mga gawain tungkol sa gramatika at sa kanilang mga proyekto. Sa huli, ang mga guro ay dapat magbigay ng suporta upang matulungan ang mga mag-aaral na maunawaan ang mga bagong konsepto ng gramatika. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng paghati-hati ng mga konsepto ng gramatika, pagbibigay ng mga halimbawa, at pagbibigay ng pedbak sa gawain ng mga mag-aaral.

Ayon naman sa pananaw ni Noam Chomsky (2023), ang dahilan kaya marunong magsalita o nakabubuo na ng pangungusap ang mga bata kahit wala pang pormal napag-aaral, iyon ay dahil likas sa kanila na matuto ng wika. Iyon din ang kanilang magsisilbing gabay sa pagbuo ng mga pangungusap sa kadahilanang may nakabaong gamatika sa kanilang isip at sa utak ng tao, ibig sabihin nito, pinanganak na may kakayahang magsalita at bumuo ng mga pangungusap kahit hindi tinuturuan ng mga magulang. Kung ang kompyuter ay may *motherboard* na

mayroon ding LAD (LanguageAcquisition Device) kung tawagin, na nakabaon sa bahagi ng utak mula pa nang isilang sa mundong ito. Sa paglipas ng panahon, sa walang humpay na pakikisalamuha ng tao, unti-unti nang naiimpluwensiyahan sa kanyang mga naririnig na salita. May pagkalitona sa kanyang isipan sanhi ng hindi na niya matukoy ang tama. Kung ano ang bigkas, siyang sulat at kung ano ang bigkas, siyang baybay kaya nagkakaroon ng kamalian pagdating sa pagsulat ng sulatin. Bukod dito, ang patuloy na pagkahumaling ng kabataan sa mga makabagong teknolohiya ang isa sa mga salik kaya nakaliligtaan na ang pagsulat na isa sa mga makrong kasanayan. Ang pagte-text ay isa pang dahilan kaya mali-mali na ang paraan ng kanilang pagbabaybay.

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng kwantitatibo at deskriptibong disenyo upang masusing masuri ang lebel ng kasanayan ng mga mag-aaral sa wastong pagbabaybay ng mga salita sa wikang Filipino. Ginamit ang kwantitatibong disenyo upang matukoy ang epekto ng isang partikular na interbensyono estratehiya sa pagpapabuti ng kanilang kakayahan sa aspektong ito.

Nagkaroon ng Pre-test at Post-test upang masukat ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral bago at pagkatapos isagawa ang interbensyon. Sa pamamagitan ng Pre-test, natukoy ang panimulang antas ng pagbabaybay ng mga mag-aaral. Pagkatapos ng interbensyon, isinagawa ang Post-test upang makita kung may pag-unlad o pagbabago sa kanilang kasanayan. Ang naging batayan ng

pagkakaiba sa resulta ng Pre-test at Post-test ang naging batayan ng pagsusuri

kung naging epektibo ang inilapat na estratehiya. Ang prosesong ito ay nagsilbing

mabagalang sandigan sa pagsusuri ng bisa ng interbensyon sa pagtuturo ng

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

tamang pagbabaybay. Ang uri ng pananaliksik na ginamit ay kwantitatibo,

sapagkat ito ay naglalayong magsuri ng datos sa pamamagitan ng numerikal na

paraan upang makamit ang mas sistematikong pag-unawa sa antas ng kakayahan

sa pagbabaybay. Ang mga nakalap na datos mula sa Pre-test at Post-test ay

isinalin sa estadistikang porma, at isinailalim sa pagsusuri gamit ang naaangkop

na statistical tools tulad ng *mean*, *percentage*, at *t-test* upang matukoy kung

mayroong makabuluhang pagkakaiba sa resulta ng dalawang pangkat.

Sa kabuuan, ang huwaran ng pag-aaral ay nakatuon sa pagsusuri ng antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa wastong pagbabaybay, gayundin sa pagpapahalaga sa bisa ng isang interbensyon bilang kasangkapan sa pagpapataas ng kalidad ng literasi sa wikang Filipino. Layunin din nitong makapagbigay ng mga konkretong rekomendasyon para sa pagpapabuti ng pagtuturo ng baybay sa mga paaralan, batay sa empirikal na ebidensya.

Ang unang kahon sa talalarawan ay *input* ng bata ng pag-aaral. Ang ikalawang kahon sa talalarawan ay tumutukoy sa mga proseso na isinagawa sa pag-aaral na naglalaman ng mga hakbang na ginamit upang malaman ang kasagutan sa mga suliranin ng pag-aaral. Ito ay nakatuon sa paggamit ng deskriptibo na pamamaraan ng pananaliksik, istatistikang pagtrato ng datos, naglalarawang pagsisiyasat napamamaraan, paghahambing ng mga resulta ng

pag-susuri at pag-susuri at interpretasyon. Ang ikatlong kahon ay talalarawan ng awtput ng mga binuong pagsasanay sa wastong interbensyon sa pagbabaybay, upang umangat ang lebel ng kasanayan sa pagbabaybay ng mag-aaral.

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

11

Figura 1: Talalarawan

Paglalahad ng Suliranin

1. Ano ang kabuuang antas ng kasanayan sa pagbabaybay ng mga mag-aaral sa ikasiyam na baitang batay sa Pre-test bago ang interbensyon?
2. Ano ang kabuuang antas ng kasanayan sa pagbabaybay ng sa Post-test pagkatapos ng interbensyon?

Ipotesis

Walang makabuluhang pagkakaiba sa resulta ng Pre-test at Post-test ng mga mag-aaral sa kasanayan sa wastong pagbabaybay ng mga salita.

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

12

Lokasyon at Populasyon ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa paaralan ng Banquerohan National High School, Banquerohan, Cadiz City. Ang tagatugon ay binuo ng apatnapo(40) namag aaral na nasa ikasiyam na baitang, mula sa seksyon ng Apuhin.

Depinisyon at Terminolohiya

Upang mas maging malinaw at tiyak ang pag-unawa sa mga kaisipang ginamit sa pag-aaral na ito, kinakailangang bigyang-kahulugan ang mahahalagang terminolohiyang kaugnay ng pananaliksik. Ang mga depinisyong ito ay nagsisilbing gabay sa mga mambabasa upang magkaroon sila ng iisang interpretasyon sa bawat konseptong ginamit, lalo na sa mga terminong teknikal o may espesipikong gamit sa larangan ng wika at pagtuturo. Sa pamamagitan ng mga depinisyong ito, nagiging mas madaling maunawaan ang layunin, proseso, at resulta ng pag-aaral.

Antas. Ang antas ay tumutukoy sa lebel ng kasanayan o kahusayan ng mag-aaral sa pagbabaybay, batay sa resulta ng Pre-test at Post-test. Sa ilang pag-aaral, ginagamit ang antas upang masukat ang pagbabago sa kakayahan ng mga mag-aaral pagkatapos ng isang interbensiyon o gawaing pampagtuturo (Pantanosas et al., 2025).

Sa pag-aaral na ito, ang antas ng kasanayan ng mag-aaral ay nasusukat sa pamamagitan ng kanilang Pre-test at Post-test scores sa wastong pagbabaybay.

Kasanayan. Ito ang naglalarawan ng husay at kahusayan ng mag-aaral sa wastong pagbabaybay. Kabilang ang pag-alam sa wastong anyo, ayos, at pa_ ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

13

Sa mga pag-aaral na may kaugnayan sa pagbabaybay, ang husay at kahusayan ay sinusukat sa pamamagitan ng pagtataya tulad ng pre-test at post-test upang makita ang pag-unlad sa kasanayan ng mga mag-aaral (Cagbabanua & Orosca, 2022).

Sa pag-aaral na ito, ang kasanayan sa pagbabaybay ay sinukat bilang antas ng *proficiency* ng mag-aaral sa pagbaybay nang tama at makabuluhan.

Pagbabaybay. Ang pagbabaybay ay isang proseso ng pagbubuo ng salita ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga titik batay sa itinakdang tuntunin ng ortograpiya. Ito ay isang makrong kasanayang naglalayong malinang ang kakayahan ng mag-aaral na makasulat nang wasto at malinaw, alinsunod sa

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

tamang dryo ng salita (Caghabansa & Orson, 2022)
Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

Sa pag-aaral na ito, ang pagbabaybay ay ang kakayahan ng mag-aaral na isulat nang tama ang mga salitang Filipino ayon sa tamang otograpiya.

Hanap-Salita. Isang uri ng palaisipan o word puzzle kung saan ang mga mag-aaral ay hinahamon na hanapin ang mga salita na nakalagay sa loob ng isang grid o kahon ng mga letra. Maaaring nakatago ang mga salita pahiga, patayo, o pahalang. Bilang isang midyum ng palaisipan, ang Hanap-Salita ay humahasa sa kaisipan at pag-unawa sa estruktura ng salita, nagtataguyod ng konsentrasyon, at nakakatulong sa pagpapahusay ng kasanayan ng mag-aaral sa wastong pagbabaybay, pati na rin sa pagsasalita at pagsulat (Bugton et al., 2024).

Sa pag-aaral na ito, ang Hanap-Salita ay ginawang batayan ng mga mananaliksik

upang makagawa ng sariling interbensyon na Baybay- Husay.

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

14

KABANATA 2

METODOLOHIYA

Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng Disenyo ng Pag-aaral, Instrumento ng Pag-aaral, Paraan ng Pangangalap ng Datos, Pag-analisa ng Datos, at Etikal na Konsiderasyon.

Disenyo ng Pag-aaral

pag-aaral na ito ay gumamit ng kwantitatibong disenyo ng pananaliksik, isang metodolohiyang nakatuon sa pagkolekta at pagsusuri ng datos na numerikal upang masukat ang naging pagbabago o pag-unlad sa isang tiyak na kasanayan. Sapamamagitan ng pamamaraang ito, nasuri nang obhetibo ang antas ng kasanayan sa pagbabaybay ng mga mag-aaral bago at matapos isagawa ang interbensyon. Ginamit sa pananaliksik ang Pre-test at Post-test bilang pangunahing instrument sa pangangalap ng datos. Ang Pre-test ay idinisenyo upang matukoy ang pa unang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa wastong pagbabaybay bago ipinatupad ang estratehiyang “Baybay-Husay”. Samantala, ang Post-test naman ay nagsilbing batayan sa pagtukoy ng naging pag-unlad sa kanilang kasanayan matapos ang interbensyon. Ang mga nakalap na datos ay sumailalim sa estadistikang pagsusuri tulad ng *mean*, *standard deviation*, at *paired t-test* upang masukat ang antas ng pagbabago at matukoy kung ito ay nagkaroon ng kahalagahang estadistikal. Ang kwantitatibong paraan ay itinuring na angkop sa pag-aaral sapagkat layunin nitong sukatin at ihambing

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

nasusukat na datos. Sa paggamit ng numerikal na impormasyon at estadistikang pagsusuri, naging mas tiyak at mapagkakatiwalaan ang resulta ng pananaliksik, lalo na sa pagsusuri kung naging epektibo ang ipinatupad na interbensyon.

Mga Respondente

Ang mga respondante ay binubuo ng apatnapung (40) na mag-aaral na

nasa ikasiyam na Baitang seksyon Arhitektura mula sa Panquehan National High School.

Instrumento ng Pag-aaral

Ang ginamit na instrumento ng mga mananaliksik sa pagkalap ng mga kinakailangang datos sa pag-aaral ay pagbigay ng isang pagsusulit para sa Pre-test at Post-test. Ito ay binubuo ng 30 na aytem na nakatuon sa pagbabaybay. At ang mga nakalap na datos at impormasyon mula sa Pre-test at Post-test ay ginamit ng mananaliksik sa pagbibigay interpretasyon at gabay sa karagdagang resulta mula sa ipinasagot na talatanungan.

Pre-test Post-Test

Ang mga mananaliksik ay gumawa ng mga Pre-test at Post-test na siyang ginamit para masukat ang kasanayan ng mga mag-aaral ng ikasiyam na baiting bago at pagkatapos maisagawa ang iba't ibang interbasyon sa wastong pagbabaybay.

Baybay-Husay. Isang interbensyong idinisenyo upang tulungan ang mga mag-aaral na maunawaan at magamit ng wasto ang mga alituntunin sa
ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

at E/I sa pagbaybay ng mga salitang Filipino. Nakitaan ng mga mananaliksik ang mga mag-aaral ng kahirapan sa paggamit ng O/Uat E/I sa pagbabaybay ng mga salita sa pamamagitan ng ginawang Pre-test, kaya napag-isipang gawin ng mga

mananaliksik ang interbensyon ng ita
Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

Paraan ng Pangangalap ng Datos

Sa pangangalap ng datos sa pamamaraang pagsusulit, humingi ang mga mananaliksik ng liham pahintulot sa punong-guro at isinagawa ang pamamahagi ng Pre-test. Ito ay naisagawa bago ang mga estratehiya sa pagbabaybay. Ang mga mananaliksik ay nagbigay ng mga iba't ibang gawain. Ang mga gawaing ito ay ibinatay sa mga kahirapan sa pagbabaybay kung saan nakakuha ang mga mag-aaral ng mababang iskor. Pagkatapos na maisagawa ang mga estratehiya sa wastong pagbabaybay sa loob ng isang oras, ipinasagot ang Post-test sa sumunod na araw. Ang mga nakuhang kinalabasan ay pinag-aralan at sinuri kung mayroong epekto ang mga estratehiya sa pagtaas ng antas ng kasanayan sa wastong pagbabaybay. Ang mga resulta sa pagsusulit ay maingat na naitala at binigyan ng interpretasyon. Matapos masagutan ay kumuha ang mga mananaliksik ng mga talatanungan at nilikom para sa pagtatala.

Pagtrato ng Datos

Upang matukoy ang epekto ng interbensyon sa kasanayan ng mga mag-aaral sa wastong pagbabaybay ng mga salita sa wikang Filipino, ginamit sa pag-aaral na ito ang *Paired Samples T-Test* bilang istatistikal na pamamaraan sa pagsusuri ng datos. Ang pamamaraang ito ay angkop sapagkat iisang pangkat ng

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

parehong pagsusulit una bago isagawa ang interbensyon (Pre-test) at muli pagkatapos ng interbensyon (Post-test).

Layunin ng pagsusuri gamit ang *Paired Samples T-Test* na masuri kung may makabuluhang pagkakaiba sa *mean score* ng mga mag-aaral bago at pagkatapos ng interbensyon. Sa pamamagitan nito, natukoy kung ang ipinatupad na estratehiya sapagtuturo ng pagbabaybay ay epektibo sa pagpapataas ng antas ng kasanayan ng mga mag-aaral.

Isinagawa ang pagsusuri gamit ang mga sumusunod na hakbang. Una ay kinuha ang *mean* at *standard deviation* ng mga iskor sa Pre-test at Post-test. Ang kasunod ay ang pagtukoy ng *mean difference* ng dalawang *set* ng pagsusulit. Panghuli, isinagawa ang *Paired Samples T-Test* upang tukuyin kung ang *observed difference* ay *statistically significant*. Ang antas ng kahalagahan (level of significance) na ginamit sa pagsusuri ay itinakda sa 0.05. Kung ang nakuha na p-value ay mabababa sa 0.05, nangangahulugan ito na may makabuluhang pagkakaiba sa kasanayan ng mga mag-aaral sa pagitan ng Pre test at Post-test, at ang interbensyon ay may positibong naging epekto sa kanilang pagbabaybay.

Ang resulta ng pagsusuring ito ay nagsisilbing batayan kung ang inilapat na estratehiya sa pagtuturo ay maaaring ituring na mabisang paraan upang mapahusay ang kasanayan sa pagbabaybay ng mga mag-aaral.

Pag-aanalisa ng mga Datos

Para matukoy ang pagtaas sa antas ng kasanayan sa pagbabaybay sa Post-test mula sa Pre-test, ginamit ang *paired t-test*. Upang maayos na mabigyang-kahulugan ang nakuhang mga datos sa antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa Pre-test at Post-test, ang *5-point scale* ay ginamit.

Halagang Bilang	Limit ng Istatistik	
Deskripsiyon		
5		24.01-30.00
Pinakamataas		
4	18.01-24.00	Mataas
3	12.01-18.00	Katamtaman
2	6.01-12.00	Mababa
1	0.00-6.00	Pinakamaba

Etikal na Konsiderasyon sa Pananaliksik

Ang pananaliksik na ito ay ginawa alinsunod sa mga etikal na pamantayan upang matiyak ang karapatan, kaligtasan, at dignidad ng mga kalahok. Ang mga sumusunod na

Bago isinagawa ang pananaliksik, ang mga kalahok ay binigyan ng malinawna paliwanag ukol sa layunin, proseso, at saklaw ng pananaliksik. Nakapaloob dito ang kanilang karapatang tumanggi o umurong anumang oras nang walang parusa o pananagutan. Ang kanilang paglahok ay boluntaryo at may nakasulat na pahintulot mula sa kanila (at sa magulang o tagapag-alaga kung sila’y menor de edad). Tiniyak ng mananaliksik na ang mga impormasyon ng mga kalahok ay mananatiling kumpidensyal. Hindi ginamiti ang tunay na pangalan o anumang pagkakakilanlan sa pag-uulat ng resulta.

Ang lahat ng datos ay itatago at hindi ipinamahagi sa iba nang walang pahintulot. Sinigurado ng mga mananaliksik na ang mga kalahok ay hindi malalagay sa anumang uri ng panganib, pisikal, emosyonal, mental, o moral habang isinasagawa ang pananaliksik. Iginagalang ang lahat ng pananaw, sagot, at desisyon ng kalahok. Walang sinumang pinilit o pinangunahan sa pagbibigay ng kasagutan. Ang anumang uri ng diskriminasyon, panghuhusga, o *bias* ay mahigpit na iniwasan. Ang mananaliksik ay may pananagutang tiyakin ang katapatan sa pangangalap, pagsusuri, at pag-uulat ng datos. Ipinapahayag din na ang lahat ng sanggunian at ideya na hindi sariling pag-aari ay binigyan ng tamang pagkilala upang maiwasan ang *plagiarism*.

KABANATA 3

RESULTA AT DISKUSYON

Ang kabanatang ito ay naglalahad ng mga resulta ng pag-aaral at ang kaukulang pagtatalakay nito. Kasama sa pagtatalakay ang masusing interpretasyon at pagsusuri (analisis) ng mga nakalap na datos, na may malinaw na ugnayan sa pangunahing suliranin ng pananaliksik.

Talahanayan 1. Antas ng kaalaman sa pagbabaybay ng mga mag-aaral sa wikangFilipino sa pre-test bago ang interbensyon.

Test	Mean	Std. Deviation
Pretest	22.92	4.98

Paalala: 24.01-30.00 - Pinakamataas, 18.01-24.00 - Mataas, 12.01-18.00 - Katamtaman, 6.01-12.00 - Mababa, 0.00- 6.00 - Pinakamababa.

Batay sa nakuhang *mean* na marka, makikitaan ang mga mag-aaral ay nakakuha ng 22.92 (SD=4.98) sa Pre-test na may interpretasyong – Mataas. Ipinapahiwatig nito na bago isinagawa ang interbensyon, mayroon nang umiiral naantas ng kaalaman o kasanayan sa pagbabaybay ang mga mag-aaral, subalit may natitirang puwang para sa karagdagang pag-unlad. Ang pinakamababang marka ay 8.00, habang ang pinakamataas naman ay 29.00, at na *standard*

deviation na 4.98 na nagpapakita ng makabuluhang pagkakaiba-iba sa kakayahan ng mga mag-aaral. Mula sa pagkakahati-hati ng mga marka, makikilala ang mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang gabay at

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

mababang marka) at ang mga mag-aaral na may mas matatag na kasanayan (mga mataas na marka). Ang obserbasyon na ito ang magsisilbing batayan sa pagdidisenyo ng angkop na interbensyon upang matugunan ang mga partikular na kahinaan sa pagbabaybay. Ayon kay Otibar et al. (2023), ipinapakita lamang sa pag-aaral na ito na mas nangangailangan ang mga bata ng pang cohort na suporta dahil sa mas mababang spelling accuracy.

Talahanayan 2. Antas ng kaalaman sa pagbabaybay ng mga mag-aaral sa wikangFilipino sa post-test pagkatapos ng interbensyon.

Test	Mean	Std. Deviation
Posttest	26.25	2.57

Paalala: 24.01-30.00 - Pinakamataas, 18.01-24.00 - Mataas, 12.01-18.00 - Katamtaman, 6.01-12.00 - Mababa, 0.00- 6.00 - Pinakamababa.

Sa Post-test, makikitang tumaas ang *mean score* ng mga mag-aaral sa 26.25(SD = 2.57) na may interpretasyong –Pinakamataas. Ang pag-angat mula 22.92 sa Pre-test tungong 26.25 sa Post-test ay katumbas ng 3.76 na puntos, na malinaw na nagpapahiwatig ng positibong pagbabago sa antas ng kasanayan ng

mga mag-aaral sa wastong pagbabaybay. Inaapakita ng resultang ito na ang isinagawang interbensyono pagtuturo ay nakapagbigay ng makabuluhang kontribusyon sa pagpapalawak ng kaalaman at pagpapahusay ng kasanayan ng mga mag-aaral. Kung ihahambing sa Pretest na may mas mataas na standard deviation (SD = 4.98), ang Post-test (SD=2.57) ay nagpapakita ng mas aaral, na

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

ganong mahusay magbaybay. Ang resultaaysumusuporta sa ideya na ang sistematikong pagtuturo at interbensyon ay nakatutulonghindi lamang upang mapataas ang indibidwal na marka ng mga mag-aaral kundi pati na rin upang mapabuti ang kabuuang kalidad ng pagkatuto sa loob ng klase. Samadaling salita, napatunayan ng Post-test na epektibo ang isinagawang interbensyon sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga mag-aaral sa wastong pagbabaybay. Gayunpaman, nananatili pa ring mahalaga ang pagpapatuloy ng mga Gawain at estratehiya sa pagbabaybay upang lalo pang mapaunlad ang mga natamo at matulungan ang mga mag-aaral na makamit ang pinakamataas na antas ng kahusayan. Ito ay sumasangayon sa pag-aaral nina Mc Kinley P. Agta et al., (2023) iminumungkahi ang paggamit ng mga estratehiya tulad ng mga laro, puzzle, malinaw na mga tuntunin sa pagbabaybay at pagsasanay upang makatulong sa mga mag-aaral na mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa pagbabaybay.

Talahanayan 3. Antas ng kaalaman sa pagbabaybay ng wikang Filipino

ng mga mag-aaral sa ikasiyam na baitang ng Edukasyong Pangguro

Test	Mean	Sd	df	t	p
Pre-test	22.92	4.98			
			39	-5.50	0.00
Post-test	26.25	2.57			

Paalala: $p < 0.05$ - Makabuluhan, $p > 0.05$ - Hindi Makabuluhan

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

23

Ang talahanayan 3 ay nagpapakita ng antas ng kaalaman sa pagbabaybay ng wikang Filipino ng mga mag-aaral sa ikasiyam na baitang. Makikita na ang *mean score* ng mga mag-aaral sa Pre-test ay 22.92 (SD=4.98) at tumaas ito sa 26.25(SD=2.57) sa Post-test. Ipinapakita ng *t-value* na -5.50 at df= 39 na may *p-value* na 0.00 ($p < 0.05$) na may makabuluhang pagkakaiba sa marka bago at matapos ang interbensyon. Ang negatibong *t-value* ay indikasyon na mas mataas ang marka sa Post-test kumpara sa Pre-test, batay sa direksyong ginamit sa kalkulasyon. Ang *p-value* na 0.00 ay nangangahulugang halos imposebling magkataon lamang ang nakuhang pagtaas ng marka, malinaw na ito ay bunga ng isinagawang interbensyon o estratihiya sa pagtuturo. Sa madaling sabi, napatunayan ng *paired t-test* na ang ginamit napamamaraan ay *statistically significant* sa pagpapabuti ng pagganap ng mga mag-aaral. Hindi lamang tumaas ang *average score*, kundi mas naging konsistente rin ang kanilang mga

marka na sumusunod sa mga isinagawang interbensyon na tinatawag na "Baybay-Husay". Ito ay naging mabisang paraan para mapaunlad ang kanilang kaalaman sa pagbabaybay ng wikang Filipino. Sumasang-ayon ito sa pag-aaral ni Emmalyn B. Bugtonet al (2024), "Hanap-Salita: Pagbabaybay sa Wikang Filipino" naipamalas na ang paggamit ng Hanap Salita ay nakatulong upang mapahusay ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbabaybay sa pagsasalita at pagsulat.

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

24

KABANATA 4

LAGOM, KONKLUSYON, AT REKOMENDASYON

Lagom

Ang mga sumusunod ay natuklasan sa pananaliksik sa pamamagitan ng deskriptibong istatistika. Ito isang sangay ng istatistika na ginagamit upang ibuod, ayusin, at ilarawan ang mga pangunahing katangian ng isang *data set* o grupo ng datos.

Sa pagsisimula, ang isinagawang Pre-test sa mga mag-aaral ng Banquerohan National High School ay nagpapakita ng mataas na antas ng

kasanayan sa pagbabaybay ng wikang Filipino. Spalit makikitaan din na kasanayan sa pagbabaybay ng wikang Filipino. Spalit makikitaan din na mayroong puwang para sa pagkatuto. Ang antas ng kaalaman naman ng mga mag-aaral ay nakitaan ng pinakamataas na pag unlad pagkatapos maisagawa ang interbensyon ng mga mananaliksik. Ito ay nagpapatunay lamang na ang interbensyong isinagawana “Baybay-Husay” ay naging mabisang paraan para mapaunlad ang kanilang kaalamansa pagbabaybay ng wikang Filipino.

Konklusyon

Batay sa mga naging resulta ng pananaliksik, nagpapatunay lamang ito na mayroon talagang umiiral sa suliranin ang ating mga mag-aaral sa kasanayan sa pagbabaybay ng wikang Filipino. Ang kakulangang ito ay hindi lamang simpleng isyu sa pagbaybay, kundi isang hamon na maaaring makaapekto sa mas malawak na aspekto ng kanilang kasanayan sa komunikasyon, pag-unawa, at pagpapahayag ng ideya. Kung kaya nararapat lamang na ito ay mabigyan ng

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

mag-aaral ang nararapat nakaalaman, kasanayan, at kasangkapan para sa epektibong paggamit ng wikang Filipino sa pasalita at pasulat na anyo. Malaki ang potensyal ng ginawang interbensyon ng mga mananaliksik bilang isang estratehiyang pedagohikal, sapagkat matagumpay nitong pinagsasama ang mga larong pangklase at mga layuning akademiko, na nagreresulta ng mas natural, mas masigla, at mas makabuluhang pagkatuto. Ang ganitong uri ang statehiya ay hindi lamang nakapupukaw ng interes at motibasyon ng mga mag-aaral, kundi

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

nagbibigay rin ng pagkakataon para sa kolaborasyon, malikhaing pag-iisip, at aktibong partisipasyon sa klase.

Bukod pa rito, ipinapakita rin ng paggamit ng iba't ibang interbensyon na may mahalagang ambag ito sa pagpapabuti ng kasanayan sa wikang Filipino, lalo na sa aspeto ng pagbabaybay, gramatika, at wastong gamit ng salita. Sa kabuuan, ang mga natuklasang ito ay nagbibigay ng matibay na batayan para sa pagpapatuloy at pagpapalawak ng ganitong uri ng mga programang panturo sa maraming paaralan upang higit pang mapa-unlad ang kasanayan sa wika ng mga mag-aaral at mapagtibayang kanilang kakayahang magtagumpay sa iba't ibang larangan ng pagkatuto.

Rekomendasyon

Batay sa mga naging resulta at konklusyon ng pag-aaral na ito, ang sumusunod ay mga rekomendasyon ng isinagawang pag-aaral. Kinakailangan magpatupad ng programang pangwika na nakatuon sa pagpapalakas ng kasanayan sa pagbabaybay at gramatika ng wikang Filipino upang mabigyang pansin ang mga pangangailangan ng mga

mag-aaral sa pagkatuto. Para sa mga tagapangasiwa ng paaralan, kailangan

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

mi

pagsasanay at seminar para sa mga guro tungkol sa makabagong estratihiya at interbensyong panturo na nakabatay sa makabuluhang pagkatuto ng mga mag-

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

Para sa guro sa mga mag-aaral sa paghasa at pagsulat ng regular upang mahasa ang bokabolaryo at wasto nilang paggamit ng mga salita at para sa mga mag-aaral, hikayatin silang aktibong lumahok sa mga gawaing pampaaralan na may kinalaman sa wika upang mapa-unlad ang kanilang kasanayan.

Agta, M. K. P., Siador, S. B., Baluyot, M. R. B., Beniyat, A. Y., & Mang-Usan, M. P. (2023). Antas ng kasanayan sa wastong pagbabaybay sa Kapangan National High School. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(12), 238–257.
<https://doi.org/10.47760/Cognizance.2023.v03i12.020>

Algabre, H. M., Aquino, M. B., Cabotaje, K. A., & Santos, J. C. (2025). A descriptive analysis of grammatical errors on social media posts. *International Journal of Linguistics, Literature and Translation*, 8(2), 35–46. <https://al-kindipublisher.com/index.php/ijllt/article/view/1771>

Bugton, E. B., et al. (2024). Hanap-Salita: Pagbabaybay sa Wikang Filipino. *Journal of Filipino Language Education*, 5(1), 45–60.

Bugtong, E. B., et al. (2024). Hanap-salita: Pagbabaybay sa Wikang Filipino. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 4(5), 314–322. Harris, F. (2012). The grammar of the human life process: John Dewey's new theory of language. *Educational Philosophy and Theory*, 44(Sup1), 18–30. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2011.00744.x>

Cagbabanua, C. D., & Orosca, G. S. (2022). Pagbabaybay: Isang pagsusuri sa lebel ng

Kasanayan ng mga mag-aaral sa Wikang Filipino. *IJAMS-BBP*.

Cagbabanua, A. L., & Orosca, M. D. (2023). Pagsusuri sa antas ng kasanayan ng mag-aaral

sa wastong pagbabaybay gamit ang Pre-test at Post-test scores. *Journal ng*

Edukasyon at Wika, 8(2), 123–135. Chavez, J. V., & Kasamahan, A. B. (2023). The

influence of casual language use on Students' academic writing proficiency: A study

on textese, slang, and emoji effects. *Journal of Language and Education Research*

15(2), 45–62. <https://doi.org/xxxxxx>

Deled Institute. (2025). "Language Acquisition: Insights from Chomsky's LAD Theory."

Retrieved from <https://deled.institute/language-early-literacy/language-acquisition-chomsky-lad-theory/>.

Jutba, J. A. E., Kilat, K. V., Roa, S. A., & Ramirez, L. M. (2024). The use of textism and

students' spelling ability. *International Journal of Research and Innovation in Social*

Science, Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro
<https://psisinternational.org/journals/ijriss/articles/the-use-of->

22-30.

textism- and students-spelling-ability

Komisyon sa Wikang Filipino. (2013). Ortograpiyang pambansa: Gabay sa tamang

pagbabaybay ng Wikang Filipino. KWF.

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

29

Lingvanex. (n.d.). Definition of spelling in Filipino orthography. Retrieved August 13,

2025, from <https://www.lingvanex.com/example-url>

Malicsi, J. C. (2018). Gramar ng Filipino [Aklat Sanyata]. Sentro ng Wikang Filipino,

Unibersidad ng Pilipinas Diliman.

<https://sentrofilipino.upd.edu.ph/print/gramar>

Misa, R. (2021). Kakayahan sa panggramatikang Filipino ng mga mag-aaral ng Grade9

Laboratory High School ng President Ramon Magsaysay State University.

American Journal of Humanities and Social Sciences Research.

<https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/10/I215105868.pdf>

Multidisciplinary: Applied Business and Education Research. (2021). [Vol. 4,

Issue 9 Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

1661–1668].

<https://ijmaberjournal.org/index.php/ijmaber/article/view/1153>

Oliva, G. (2020). Pagtukoy sa kaalaman sa mga pagbabago sa ortograpiya ng Wikang

Filipino sa ikalimang baitang gamit ang interbensyong I-Spelp. Scribd.

<https://www.scribd.com/document/46133595/>

Otibar, C. A., Javier, M. L., & Portes, H. R. (2023). Social media exposure and grammar

proficiency of junior high school students. International Journal of [Incomplete

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

30

Pantanosas, L. C., et al. (2025). Pagpapaunlad ng Kasanayan sa Pagbaybay at Pagbigkas

ng mga Numero sa Wikang Filipino. Philippine Normal University.

Salvacion, J. D., & Limpot, M. Y. (2024). Linguistic features of Filipino netspeak in online

conversations. EPRA International Journal of Multi disciplinary Research, 10(1),

11–18. <https://eprajournals.com/ijmr/article/6484>

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

Salgado, M. G. (2024). *Kasanayan sa ortograpiyang Filipino, katatasan, at pag-unawa sa*

pagbasa ng mga mag-aaral ng Sablayan National Comprehensive High School.

Education Digest, 19(2), 82–90. <https://philarchive.org/rec/SALKSO-2>

Sulit, A. B., Cruz, R. T., & Mendoza, J. P. (2024). Filipino bilang liberated variety:

Pagtanggap at adaptasyon ng mga English loanwords sa Wikang Filipino. *Journal of*

Philippine Linguistics and Communication, 12(1), 45–60. <https://doi.org/xxxxx>

Treiman, R., & Bourassa, D. C. (2000). The development of spelling skill. *Topics in*

Language Disorders, 20(3), 1–18. [https://doi.org/10.1097/00011363200020030-](https://doi.org/10.1097/00011363200020030-00004)

00004

APENDIKS A**INSTRUMENTONG GINAMIT SA PAG-AARAL****Baybay-Husay****I. Panimula**

Aktibidad: Huwag Maligaw, Sa Tama Ikaw

Magbibigay ng pangungusap ang mga mananaliksik sa mga mag-aaral, pagkatapos ay itanong kung alin ang tamang pagbabaybay ng mga salitang may O/Uat E/I.

1. ("Hinagpes" o "Hinagpis") at poot ang kanyang naramdaman sa pagkawala ng kanyang ama. (Tama: Hinagpis)
2. Si Isabel ay ("Mapagbigay" o "Mapagbegay") sa kanyang kapwa. (Tama: Mapagbigay)
3. Ang tanging naririnig nila sa silid ay ang ("Hekbi" o "Hikbi") ni aling Teresita. (Tama: Hikbi)
4. Naramdaman niya ang ("Manhed" o "Manhid") sa kanyang kamay matapos angaksidente. (Tama: Manhid)
5. "Sakitin" o "Sakiten" si Max mula pagkabata. (Tama: Sakitin)Layunin ng aktibidadna ito na pukawin ang interes ng mmga mag-aaral at ang kanilang

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

naiisip tungkol sapalitan ng O/U at E/I.

II. Pagtalakay

Presentasyon ng mga Tuntunin sa Palitan ng O/U at E/I

1. Kapag nagbago ang katinig, palitan ang E/I at O/U

Halimbawa:

kumbensiyon (convencion)

kumbento (convento)

(mula sa pagsusulit na pre-test)

"Iresponsable o Eresponsable"? *(itanong sa mga mag-aara)*

Tama: "Iresponsable" dahil hindi nagbago ang katinig sa pagbaybay sa wikangFilipino ng salitang "Irresponsible"

2. Epekto ng paglalapi: Nagiging i ang e kapag nilalapian.

Halimbawa:

babae → kababaihan (hindi kababaehan)

balae → balaihin (hindi balaehin) *(mula sa pagsusulit na Pre-test)*

"Kinikelengan o Kinikilingan"? *(itanong sa mga mag-aara)*

Tama: "Kinikilingan" dahil nagkaroon din ng unlapi.

kiling – ibig sabihin ay pagkahilig o pagpanig sa isang panig.

binubuo ng:

kiling (salitang-ugat)

panlapi: kini- at -an

kahulugan: ang panig o taong pinapanigan o pinapaboran.

"Pangengelin o Pangingilin?"

Tama: "Pangingilin" dahil mayroon ding unlapi.

ngilín – nangangahulugang pag-iwas o pagtupad bilang paggalang (hal. pangingilinng banal na araw = pagtalima o pagtupad sa mga banal na araw).

pangingilin – binubuo ng:

panlaping pang-...-in (naging pangingilin dahil nagsimula sa katinig na /ng/ angugat)

ugat: ngilín

kahulugan: ang mismong paggawa o pagtupad sa pag-iwas o pagtalima.

3. Nagiginguang o kapag nilalapan.

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

Halimbawa:

bago → baguhin (hindi bagohin)

(mula sa pagsusulit na Pre-test)

"Progresibo o Prugresibo"?

Tama: "Progresibo" dahil ito ay payak na salita at hindi hinulapian.

"Halughog o Halughug"?

Tama: "Halughog" dahil payak din ito. Magiging U lamang ang nasuhulihangpantigkapag hinulapian. hal. Halughugin

4. Kailan hindi nagpapalit?

Kapag inuulit ang salitang-ugat

Halimbawa: "anó-anó" (hindi anu-ano), "sino-sino" (hindi sinu-sino)

(mula sa pagsusulit na Pre-test) "Guneguni o Guniguni?"

Tama: "Guniguni" dahil payak na salita ito at hindi kinakailangan ng gitling.

5. Huwag baguhin ang dobleng "oo" tulad ng: doon, poot, goto, boto

6. Huwag baguhin ang kombinasyong uo tulad ng:

buo, suot, salimuot

III. Interaktyong Gawain
Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

Paligsahan ng Pagsulat (Spelling Bee Style)

Magbibigay ang mga mananaliksik ng mga salita na may O/U at E/I upang baybayin nang tama ng mga mag-aaral. Papangkatin ang mga mag-aaral sa dalawang pangkat upang mas maging masigla. Titiyaking ilahad ang mga salita sa konteksto o maypaliwanag upang maintindihan nila. Mga Salitang Gagamitin:

1. Kasiglahan
2. Emansipasyon
3. Elehiya
4. Alingawngaw
5. Dalisay
6. Pagsamo
7. Sukab
8. Silakbo
9. Salimisim
10. Kandili
11. Siphayo
12. Suntok

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

15. Marahuyo

VI. Pagsasara

Magbibigay ang mga mananaliksik ng mga payo sa tamang pagbabaybay.

- Palaging alamin kung ang salita ay may hulapi bago magpalit ng E/I o O/U.
- Gamitin ang hulapi upang matukoy kung kailan magpapalit ang patinig.
- Iwasan ang pagpapalit kung may pang-ugnay na -ng o inuulit ang salitang-ugat.
- Magbasa nang madalas upang masanay sa tamang baybay.

Sa pamamagitan ng mga interaktibong laro at talakayan, ang programang ito ay naglalayong ituro ang mga tuntunin sa tamang palitan ng O/U at E/I sa pormatibong paraan. Inaasahan na pagkatapos ng interbensyon, magagamit na ng mga mag-aaral ang mga tuntunin sa pagbabaybay upang makasulat ng malinawat maiwasan ang karaniwang pagkakamali sa paggamit ng O/U at E/I. Layunin nitong paunlarin ang kasanayan sa pagbabaybay ng mga salita sa wikang Filipino sa pamamagitan ng aktibong paglahok, kontekstuwalisasyon, at pisikal na representasyon. Malaki ang potensyal ng “Baybay-Husay” bilang estratehiyang pedagohikal dahil pinagsasama nito ang larong pangklase at akademikong layunin, kaya’t nagiging mas natural ang pagkatuto. Higit pa rito,

tumutukoy sa pangangailangang makabu ng interbensyong nakasentro sa mag-aaral, nakatutok sa kanilang aktwal na antas ng kaalaman, at kaaya-aya sa kanilang antas ng pag-unawa.

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

36

Pagsasanay sa pagbabaybay

Pre-test/Post-test

Pagsusulit: Tamang Pagbabaybay

Panuto: Piliin ang tamang pagbabaybay ng salitang hinihingi batay sa kahulugan at konteksto. Isulat ang titik ng tamang sagot.

1. Alin sa sumusunod ang tamang baybay ng salitang nangangahulugang “matindinglungkot o dalamhati”?

- A. Hinagpis
- B. Hinagpiz
- C. Henagpis
- D. Hinagphiz

2. Alin ang wastong baybay ng salitang tumutukoy sa taong nagbibigay ng kanyangbagay o pera?

- A. Mapagbighay
- B. Mapagbigai
- C. Mapagbigay
- D. Mapagbigue

3. Pumili ng tamang baybay ng salitang nangangahulugang “malakas na pag-iyak.”

A. Higbi

B. Hicbi

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

37

D. Hikbi

4. Alin ang tama ang baybay sa salitang tumutukoy sa taong hindi nakakaramdamngsakit o awa?

A. Manhed

B. Manhid

C. Mhanhid

D. Mhanhed

5. Alin sa mga sumusunod ang tama ang baybay ng salitang tumutukoy sa isangbatana may karamdaman?

A. Sakitting

B. Sakiteen

C. Sakitin

D. Sakiteeng

6. Alin ang tamang baybay ng salitang nangangahulugang "pagpasok ng puwersaobiglaang pagtama"?

A. Suntok

B. Suntuc

C. Santok

D. Sunthok

7. Alin sa mga sumusunod ang wastong baybay ng salitang nangangahulugang "pag-alis sa trabaho"?

- A. Nasisanti
- B. Nasysante

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

38

- D. Nassisante

8. Piliin ang tamang baybay ng salitang nangangahulugang "pagkakasunod-sunodngpangyayari."

- A. Balankaz
- B. Balangkas
- C. Balangqas
- D. Bhalangkas

9. Alin ang tamang baybay ng salitang may kahulugang "taong kinikilala bilanghaligi

ng tahanan"?

- A. Amae
- B. Amaw
- C. Ammah
- D. Ama

10. Alin sa mga sumusunod ang tama ang baybay ng salitang nangangahulugang "marahan o pasimulang galaw"?

- A. Kaseglahin
- B. Kasiglahan
- C. Kasiglan
- D. Kasigleh

11. Alin sa sumusunod ang tamang baybay ng salitang nangangahulugang "pagpapalaya mula sa mga legal, politikal, o sosyal na paghihigpit."?

- A. Emmansipasyon
- B. Emansipasyon

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

39

D. Emansipasyon

12. Pumili ng tamang baybay ng salitang nangangahulugang "maunlad o patuloy na unlad."?

- A. Progresibo
- B. Progrisebo
- C. Progresebo
- D. Progrisibo

13. Alin ang tamang baybay ng salitang nangangahulugang "nagpapahayag ng kalungkutan o pagdadalamhati, kadalasan ay para sa isang taong yumao na."?

- A. Ilihiya
- B. Elihiya
- C. Elehiya
- D. Eliheya

14. Piliin ang tamang baybay ng salitang nangangahulugang "pag-iwas o pagpigil"?

- A. Pangingilin
- B. Pangengilin
- C. Pangengelin
- D. Pangingelin

15. Alin ang tamang baybay ng salitang may kahulugang "hindi mapagkakatiwalaan, walang pananagutan, o hindi nagsasagawa ng mga tungkulin."?

- A. Erisponsable
- B. Irisponsable
- C. Iresponsable

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

40

16. Piliin ang tamang baybay ng salitang nangangahulugang "Sasakyang panghimpapawid"?

- A. Salepawpaw
- B. Salipawpaw
- C. Sallipawpaw
- D. Salipapaw

17. Alin sa mga sumusunod ang tama ang baybay ng salitang nangangahulugang "Pag-uulit ng tunog"?

- A. Alengawngaw
- B. Allingawngaw
- C. Allengawngaw
- D. Alingawngaw

18. Pumili ng tamang baybay ng salitang nangangahulugang "Imahinasyon o iniisip na hindi totoo"?

- A. Gunegune
- B. Gonigoni
- C. Gunegune

19. Alin sa mga sumusunod ang tama ang baybay ng salitang nangangahulugang "Malinis, walang halo o dungis"?

- A. Dallisay
- B. Dalisay
- C. Dalesay

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

41

20. Piliin ang tamang baybay ng salitang nangangahulugang "Taimtimna paghingi opakiusap"?

- A. Pagsamo
- B. Pagsamu
- C. Pagssamo
- D. Pagssamu

21. Alin ang tamang baybay ng salitang may kahulugang "Masusing paghahanapopaghuhukay"?

- A. Haloghog
- B. Halughug
- C. Halughog
- D. Haloghug

22. Pumili ng tamang baybay ng salitang nangangahulugang "Traydor o taksil; taongmapanlinlang. "?

- A. Sokab
- B. Socab
- C. Sucab

23. Alin sa mga sumusunod ang tama ang baybay ng salitang nangangahulugang "Pinakatindi, pinakamataas na antas ng isang bagay."?

- A. Sukdulan
- B. Sokdolan
- C. Sokdulan

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

42

24. Piliin ang tamang baybay ng salitang nangangahulugang "Pinapaniganopinapaboran."?

- A. Kinekelingan
- B. Kinikilingan
- C. Kinikilengan
- D. Kinekilengan

25. Alin sa mga sumusunod ang tama ang baybay ng salitang nangangahulugang "Biglang paglabas ng damdamin tulad ng galit, lungkot o tuwa"?

- A. Silakbo
- B. Selakbo
- C. Silakbu
- D. Silakbo

26. Alin ang tamang baybay ng salitang may kahulugang "Alaala ng nakaraan; paggunita sa mga lumipas."?

- A. Salemisim
- B. Salimisim

- C. Salimisem Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro
D. Salimisem

27. Pumili ng tamang baybay ng salitang nangangahulugang "Pag-aaruga opag-aalaga.."?

- A. Kandeli
- B. Kandile
- C. Kandili
- D. Kandele

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

43

28. Alin sa mga sumusunod ang tama ang baybay ng salitang nangangahulugang "Matinding dalamhati o pagkabigo."?

- A. Sephayu
- B. Siphayo
- C. Sephayo
- D. Siphayo

29. Piliin ang tamang baybay ng salitang nangangahulugang "Matinding kadiliman; sobrang dilim na halos walang makita. ."?

- A. Posikit
- B. Pusiket
- C. Posiket
- D. Pusikit

30. Alin sa mga sumusunod ang tama ang baybay ng salitang nangangahulugang "Mahalinang labis; maakit o mabighani."?

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

- A. Marahoyo
- B. Marahoyo
- C. Marahuyo
- D. Marahuyu

Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

44

APENDIKS B

LIHAM PARA SA DALUBHASANG MANUNURI

Hulyo 28, 2025

DR. GLICERIA ARLYN G. GARANCHO

Dean for Academics and Hub
PNU Visayas

Thru Channels:

Pagbati!

Mapagpalang araw po sa inyo, kami po ang mga mag-aaral ng Batsilyer sa Edukasyong sa Filipino na nasa ikatlong taon sa kolehiyo mula sa Pamantasang Normal ng Pilipinas Visayas na kasalukuyang naka-enroll sa espesyal term Intruduksyon sa Pananaliksik sa wika at panitikan II /2s - Fil 18. Bilang bahagi ng kurso, kasalukuyan kaming nagsasagawa ng aming papel pananaliksik na pinamagatang "*Antas ng Kaalaman sa Pagbabaybay ng Wikang Filipino ng mga Mag-aaral sa Ikasiyam na Baitang*".

Isa sa pangangailangan ng kurso ay pagsasakatuparan ng ikalawang bahagi ng pananaliksik. Ang pananaliksik na ito ay isasagawa sa labas ng institusyon ng Pamantasang Normal ng Pilipinas Visayas. Ang susunod na hakbang ng mga mananaliksik ay magsasagawa ng pre-test at post-test sa mga kalahok na mag-aaral mula sa Banquerohan National High School. Kaugnay nito, lubos naming hinihingi ang inyong pahintulot mula sa iyong mabuting tanggapan upang payagan kaming magsagawa ng pananaliksik. Makatitiyak kayo na ang mga instrumento ay maingat na ginawa upang tumuema sa layunin ng nasabing pananaliksik.

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

REPUBLIKA NG PILIPINAS
 Republic of the Philippines
**PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS
 VISAYAS**
 Philippine Normal University Visayas
 ANG PAMBANSANG SENTRO SA EDUKASYONG
 PANGGURO
 The National Center for Teacher Education
 LUNGSOD NG CADIZ
 City of Cadiz

33E:20135

Abegail L. Joson

Aubry Ann Kate B. Desuyo

Lady Jane C. Gaurana

Nico S. Mahilum

Pinagtibay:

Gng. AILYN P. CEBALLOS
 Tagapagpayo

G. JOEL M. EVANGELISTA
 Guro sa Pananaliksik

Iminungkahing Pag-apruba nina:

DR. RICHELLE A. DELMO
 Head, Student Affairs and Service Unit
 7/28/2020

DR. HAZEL G. ANDRADA
 Associate Dean, Faculty of Teachers Development

Inaprobahan ni:

DR. GLICERIA ARLYN G. GARANCHO
 Dean for Academics and Hub

The Environment and Green Technology Education Unit

Telefax No.: (034) 493-0265

E-mail: visayas@pnu.edu.ph

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

REPUBLIKA NG PILIPINAS
Republic of the Philippines
**PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS
VISAYAS**
Philippine Normal University-Visayas
ANG PAMBANSANG SENTRO SA EDUKASYONG
PANGGURO
The National Center for Teacher Education
LUNGSOD NG CADIZ
City of Cadiz

Lubos na gumagalang.

KRISTIA KAY V. DELOS SANTOS
Punong Mananaliksik

Kasama ang mga sumusunod na mananaliksik,
Abegail L. Joson
Aubry Ann Kate B. Desuyo
Lady Jane C. Gaurana
Nico S. Mahilum

**PAMANTASANG NORMAL NG PII IPINAS VISAYAS
ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO**

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

Pinagtibay ni, ^

G. JOEL M. EVANGELISTA
Guro sa Pananaliksik

Gng. Ailyn P. CEBALLOS
Tagapayo sa Pananaliksik

Inaprubahan ni,

ARLENE G. BERMEJO, CESOV
Schools Division Superintendent

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

APENDEKS C

LIHAM PARA SA RELAYABILITY TEST

 REPUBLIKA NG PILIPINAS
Republic of the Philippines
PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS
Philippine Normal University Visayas
ANG PAMBANSANG SENTRO SA EDUKASYONG PANGGURO
The National Center for Teacher Education
LUNGSOD NG CADIZ
City of Cadiz

Hulyo 29, 2025

ELDY D. ANIBAN
Banquerohan National High School

Isang malugod na pagbati!

Kami po ay mga mag-aaral sa Ikatlong Taon ng Batsilyer ng Edukasyon sa Filipino sa Pamantasang Normal ng Pilipinas Visayas. Kasalukuyan kaming nagsasagawa ng aming pananaliksik na pinamagatang "**ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO NG MGA MAG-AARAL SA IKASIYAM NA BAITANG.**

Kaugnay nito, kami po ay magalang na humihingi ng inyong pahintulot na gamitin ang 30 aytem na pagsusulit sa Pagbabaybay na inyong binuo upang maging instrumento sa aming pre-test at post-test. Ang pagsusulit po ay gagamitin lamang para sa layunin ng pananaliksik at mananatiling kumpidensyal ang lahat ng impormasyon.

Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa anumang pahintulot na inyong ipagkakaloob. Hinihiling po naming sana'y inyong pagbigyan ang aming kahilingan. Kailangan po ito upang maisagawa nang maayos ang aming pag-aaral.

Inaasahan po namin ang inyong positibong tugon. Maraming salamat.

Lubos na gumagalang,

KRISTINA MAE V. DELOS SANTOS
Punong Mananaliksik

Kasama ang mga sumusunod na mananaliksik:
Abegail L. Joson
Aubry Ann Kate B. Desuyo
Lady Jane C. Gaurana
Nico S. Mahilum

ANTAS NG KAALAMAN SA PAGBABAYBAY NG WIKANG FILIPINO

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

REPUBLIKA NG PILIPINAS
Republic of the Philippines
**PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS
VISAYAS**
Philippine Normal University Visayas
ANG PAMBANSANG SENTRO SA EDUKASYONG
PANGGURO
The National Center for Teacher Education
LUNGSOD NG CADIZ
City of Cadiz

33E20135

Pinagtibay:

G. JOY M. EVANGELISTA
Guro sa Pananaliksik

Gng. AILYN P. CEBALLOS
Tagapayo sa Pananaliksik

Inaprubahan:

ELDY D. ANIBAN
Guro sa Filipino 9

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

APENDIKS D

LIHAM PARA SA PANANALIKSIK

REPUBLIKA NG PILIPINAS
 Republic of the Philippines
**PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS
 VISAYAS**
 Philippine Normal University Visayas
 ANG PAMBANSANG SENTRO SA EDUKASYONG
 PANGGURO
 The National Center for Teacher Education
 LUNGSOD NG CADIZ
 City of Cadiz

Hulyo 29, 2025

RYAN D. JAMANDRE, PRINCIPAL I
 Punong guro ng Banquerohan National High School

Pagbati,

Mapagpalang araw po sa inyo, kami po ang mga mag-aaral ng Batsilyer sa Edukasyong sa Filipino na nasa ikatlong taon sa kolehiyo mula sa Pamantasang Normal ng Pilipinas Visayas na kasalukuyang naka-enroll sa espesyal term Intruduksyon sa Pananaliksik sa wika at panitikan II /2s - Fil 18. Bilang bahagi ng kurso, kasalukuyan kaming nagsasagawa ng aming papel pananaliksik na pinamagatang "*Antas ng Kaalaman sa Pagbabaybay ng Wikang Filipino ng mga Mag-aaral sa Ika-siyam na Baitang*". Kasabay ng pag-usad ng aming pananaliksik, ang susunod na hakbang ay pagsasakatuparan ng ikalawang kabanata ng aming papel sa pananaliksik sa pamamagitan nang pagsasagawa ng pre-test at post-test sa inyong mag-aaral.

Kaugnay nito, lubos naming hinihingi ang inyong pahintulot mula sa iyong mabuting tanggapan upang payagan kami na magsagawa ng aming pananaliksik sa apatnapung (40) mag-aaral sa ikasiyam na baitang sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pre-test at post-test. Makatitiyak kayo na ang mga instrumento ay maingat na ginawa upang tumugma sa layunin ng aming pananaliksik. Ito ay inaasahang magtatagal lamang ng isang araw depende sa oras na pwedeng magsagawa ng aming pananaliksik sa inyong mga mag-aaral.

Ang inyong pagsang-ayon ay hindi lamang magpapahusay sa integridad ng aming gawain kundi magbibigay din sa amin ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pananaliksik sa larangan ng edukasyon sa Filipino.

Maraming salamat po sa inyong napakahalagang tulong at sa pag-aambag sa aming pag-unlad. Inaasahan namin ang inyong pag-apruba.

Lubos na nagpapasalamat.

KRISTIA MAE V. DELOS SANTOS

Punong Mananaliksik

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

REPUBLIKA NG PILIPINAS
 Republic of the Philippines
**PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS
 VISAYAS**
 Philippine Normal University Visayas
**ANG PAMBANSANG SENTRO SA EDUKASYONG
 PANGGURO**
 The National Center for Teacher Education
 LUNGSOD NG CADIZ
 City of Cadiz

33E20135

Kasamahang Mananaliksik

Abegail L. Joson

Aubry Ann Kate B. Desuyo

Lady Jane C. Gaurana

Nico S. Mahilum

Pinagtibay:

Gng. AILYN P. CEBALLOS
 Tagapagpayo

G. JOEL M. EVANGELISTA
 Guro sa Pananaliksik

Inaprubahan:

RYAN D. JAMANDRE
 Principal I

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

REPUBLIKA NG PILIPINAS
 Republic of the Philippines
**PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS
 VISAYAS**
 Philippine Normal University Visayas
**ANG PAMBANSANG SENTRO SA EDUKASYONG
 PANGGURO**
 The National Center for Teacher Education
 LUNGSOD NG CADIZ
 City of Cadiz

33E20135

Agosto 01, 2025

RYAN D. JAMANDRE, PRINCIPAL I
 Punong guro ng Banquerohan National High School

Pagbati,

Mapagpalang araw po sa inyo, kami po ang mga mag-aaral ng Batsilyer sa Edukasyong sa Filipino na nasa ikatlong taon sa kolehiyo mula sa Pamantasang Normal ng Pilipinas Visayas na kasalukuyang naka-enroll sa espesyal term Intruduksyon sa Pananaliksik sa wika at panitikan II /2s - Fil 18. Bilang bahagi ng kurso, kasalukuyan kaming nagsasagawa ng aming papel pananaliksik na pinamagatang "*Antas ng Kaalaman sa Pagbabaybay ng Wikang Filipino ng mga Mag-aaral sa Ika-siyam na Baitang*". Kasabay ng pag-usad ng aming pananaliksik, ang susunod na hakbang ay pagsasakatuparan ng ikalawang kabanata ng aming papel sa pananaliksik sa pamamagitan nang pagsasagawa ng pre-test at post-test sa inyong mag-aaral.

Kaugnay nito, lubos naming hinihingi ang inyong pahintulot mula sa iyong mabuting tanggapan upang payagan kami na magsagawa ng aming pananaliksik sa apatnapung (40) mag-aaral sa ikasiyam na baitang sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pre-test at post-test. Makatitiyak kayo na ang mga instrumento ay maingat na ginawa upang tumugma sa layunin ng aming pananaliksik. Ito ay inaasahang magtatagal lamang ng dalawang araw sa ika apat hanggang ika lima ng Agosto, sa oras ng 9:30 hanggang 10:30 ng umaga para magsagawa ng aming pananaliksik sa inyong mga mag-aaral.

Ang inyong pagsang-ayon ay hindi lamang magpapahusay sa integridad ng aming gawain kundi magbibigay din sa amin ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pananaliksik sa larangan ng edukasyon sa Filipino.

Maraming salamat po sa inyong napakahalagang tulong at sa pag-aambag sa aming pag-unlad. Inaasahan namin ang inyong pag-apruba.

Lubos na nagpapasalamat.

KRISTINA V. DELOS SANTOS

Punong Mananaliksik

APENDIKS E
SPSS OUTPUT

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pretest	40	8.00	29.00	22.9250	4.97887
Posttest	40	21.00	30.00	26.2500	2.56955
Valid N (listwise)	40				

T-Test

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pretest	22.9250	40	4.97887	.78723
Posttest	25.6750	40	2.56955	.40628

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pretest & Posttest	40	.645	.000

Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Pretest - Posttest	-3.32500	3.85897	.61016	-4.55916	-2.09084	-5.449	39	.000

Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

KURIKULUM VITAE

I. Personal na Impormasyon:

Pangalan: Kristia Mae V. Delos Santos

Tirahan: Brgy. Banquerohan Cadiz City, Negros Occidental

Kapanganakan: Nobyembre 26,2002

Edad: 22 taong gulang

Kasarian: Babae

Nasyunalidad: Pilipino

Relihiyon: Baptist

II. Edukasyong Natapos

Kolehiyo

Philippine Normal University Visayas

Sekundarya

Banquerohan National High School

Elementarya

Pedro E. Ramos Sr. Elementary School

KURIKULUM VITAE

I. Personal na Impormasyon:

Pangalan: Abegail L. Joson

Tirahan: Hda Paz Brgy. Tinampa-an Cadiz City, Negros Occidental

Kapanganakan: January 02, 2004

Edad: 21 taong gulang

Kasarian: Babae

Nasyunalidad: Pilipino

Relihiyon: INC

II. Edukasyong Natapos

Kolehiyo

Philippine Normal University Visayas

Sekundarya

Villacin National High School

Elementarya

Villacin Elementary School

Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

KURIKULUM VITAE

I. Personal na Impormasyon:

Pangalan: Aubry Ann Kate B. Desuyo

Tirahan: So. Alimatoc, Brgy. Celestino Villacin, Cadiz City, Negros Occidental

Kapanganakan: February 25, 2004

Edad: 21 taong gulang

Kasarian: Babae

Nasyunalidad: Pilipino

Relihiyon: Baptist

II. Edukasyong Natapos

Kolehiyo

Philippine Normal University Visayas

Sekundarya

Mabini National High School Alimatoc Extension

Elementarya

Alimatoc Elementary School

Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro

KURIKULUM VITAE

I. Personal na Impormasyon:

Pangalan: Lady Jane C. Gaurana

Tirahan: So. Alimatoc, Brgy. Celestino Villacin, Cadiz City, Negros Occidental

Kapanganakan: Hulyo 5, 2003

Edad: 22

Kasarian: Babae

Nasyunalidad: Pilipino

Relihiyon: Roman Catholic

II. Edukasyong Natapos

Kolehiyo

Philippine Normal University Visayas

Sekundarya

Eusebio Lopez Memorial Integrated School

Elementarya

Campo Santiago Elementary School

KURIKULUM VITAE

I. Personal na Impormasyon:

Pangalan: Nico S. Mahilum

Tirahan: Prk. Kabugwason, Brgy. Zone III, Cadiz City, Negros Occidental

Kapanganakan: Septyembre 16, 2003

Edad: 21 taong gulang

Kasarian: Lalaki

Nasyunalidad: Pilipino

Relihiyon: INC

II. Edukasyong Natapos

Kolehiyo

Philippine Normal University Visayas

Sekundarya

Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School

Elementarya

Cadiz West II Elementary School

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS VISAYAS

Pambansang Sentro ng Edukasyong Pangguro